

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.12:330.357:33.025.12–047.64

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Показники оцінки діяльності інтегрованих систем концепції контролінгу

Предметом дослідження є показники оцінки діяльності інтегрованих систем концепції контролінгу.

Метою дослідження є ідентифікувати та систематизувати показники оцінки діяльності торговельних мереж.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті сформульовано сутність поняття «показники контролінгу в управлінні торговельними мережами». Дано визначення системи ключових показників діяльності торговельних мереж. Розглянуто послідовність реалізації підетапів впровадження контролінгу в управління торговельними мережами. Окреслені етапи внутрішнього процесу роботи служби контролінгу з ключовими показниками.

Висновки. Показники діяльності торговельних мереж – це абсолютні та відносні величини, що дозволяють кількісно представити стан соціально-економічної системи суб'єкта мережевого торговельного бізнесу і є основою для реалізації як саме управлінських функцій, так і всіх функцій контролінгу. Система ключових показників діяльності торговельних мереж – сукупність взаємопов'язаних основних даних, які відповідають певним вимогам і характеризують стан соціально-економічної системи торговельної мережі та головних факторів зовнішнього середовища. Ця система дозволяє виявити індикатори, що впливають на ті чи інші зміни у фінансово-господарській діяльності торговельної мережі та кількісно оцінити їх вплив. Процес розробки та впровадження системи ключових показників діяльності повинен бути складовою структурно-логічної послідовності впровадження контролінгу в управління суб'єктами мережевого торговельного бізнесу і передбачати послідовну реалізацію встановлених підетапів. Внутрішній процес роботи служби контролінгу з ключовими показниками діяльності торговельної мережі повинен включати наступні етапи: порівняння стратегічних планових та фактичних показників діяльності торговельної мережі по ключових показниках діяльності вищого рівня, що характеризують стан виконання стратегії суб'єкта мережевого торговельного бізнесу; встановлення причин виявлених відхилень, дослідження всіх рівнів системи ключових показників діяльності торговельної мережі з метою виявлення індикаторів, що не були спроможні вчасно сигналізувати про відхилення фактичних пара-

метрів господарської діяльності; вироблення рекомендацій щодо коригування системи ключових показників діяльності торговельної мережі.

Ключові слова: підприємство, торговельні мережі, ринок, система ключових показників, інформація, ефективність, інновації, конкурентоспроможність, менеджмент, фінанси.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYNSKYI F. A.

Performance evaluation indicators of integrated systems of the controlling concept

The subject of the study is the performance evaluation indicators of the integrated systems of the controlling concept.

The purpose of the study is to identify and systematize indicators for evaluating the activity of trade networks.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article formulates the essence of the concept of «controlling indicators in the management of trade networks». The system of key performance indicators of trade networks is defined. The sequence of implementation of the sub-stages of the implementation of controlling in the management of trade networks is considered. The stages of the internal process of the controlling service with key indicators are outlined.

Conclusions. The performance indicators of trade networks are absolute and relative values that allow us to quantitatively present the state of the socio-economic system of the subject of network trade business and are the basis for the implementation of both managerial functions and all controlling functions. The system of key indicators of the activity of trade networks is a set of interconnected basic data that meet certain requirements and characterize the state of the socio-economic system of the trade network and the main factors of the external environment. This system makes it possible to identify indicators affecting certain changes in the financial and economic activity of the trade network and to quantitatively assess their impact. The process of developing and implementing a system of key activity indicators should be a component of the structural and logical sequence of the introduction of controlling in the management of entities of network trade business and foresee the consistent implementation of the established sub-stages. The internal process of the controlling service work with key indicators of the activity of the trade network should include the following stages: a comparison of the strategic planned and actual indicators of the activity of the trade network according to the key indicators of the higher level of activity, which characterize the state of implementation of the strategy of the subject of network trade business; establishing the causes of detected deviations, researching all levels of the system of key indicators of the trade network in order to identify indicators that were not able to timely signal deviations in the actual parameters of economic activity; developing recommendations for adjusting the system of key indicators of the trade network.

Keywords: enterprise, trade networks, market, system of key indicators, information, efficiency, innovations, competitiveness, management, finance.

Постановка проблеми. В умовах світової фінансово-економічної кризи та воєнного стану в Україні зростає роль торгівлі. Торгівля забезпечує формування валової доданої вартості в Україні і робочими місцями її економічно активне населення. Характерною особливістю торгівлі є розвиток торговельних мереж. Торговельні мережі сприяють зростанню вітчизняного виробництва, задоволенню попиту споживачів товарами. Посилення конкуренції на ринку торговельних послуг, неста-

більність зовнішнього середовища, ускладнення господарських зв'язків торговельних мереж, особливості діяльності та територіальна розгалуженість підрозділів ускладнюють торговельний менеджмент, що вимагає впровадження нових інструментів управління в умовах невизначеності. Одним із новітніх підходів є контролінг, який забезпечує сервісно-економічну підтримку управління суб'єктами підприємницької діяльності та підвищення ефективності управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Теоретичні й методологічні аспекти організації та функціонування контролінгу на виробничих підприємствах та у фінансово–кредитних установах висвітлено у працях українських науковців – С.Н. Петренко, М.С. Пушкаря, О.О. Терещенка, М.Г. Чумаченка, Л. І. Федулової та ін.; зарубіжних – А. Беккера, Б. Вурма, Е. Майєра, Г. Піча, Д. Хана, П. Хорвата, Х. Хунгенберга, А. Шмідта та ін. Однак, ґрунтовні наукові розробки щодо контролінгу в управлінні торговельними мережами та його особливостей у мережевому торговельному бізнесі недостатньо досліджені, тому є потреба в комплексному дослідженні застосування контролінгу в управлінні торговельними мережами.

Мета статті – ідентифікувати та систематизувати показники оцінки діяльності торговельних мереж.

Виклад основного матеріалу. Одним з головних завдань контролінгу є забезпечення досягнення заздалегідь визначених цілей. Визначення основних показників діяльності є одним із головних елементів механізму контролінгу в управлінні торговельними мережами та системи управління в цілому. Для ефективного вирішення цього завдання служба контролінгу має визначити низку ключових індикаторів, контроль та аналіз стану досягнення яких дозволить об'єктивно оцінити рівень виконання поставлених цілей та завдань.

Формування системи основних показників є важливим не тільки для забезпечення ефективного функціонування контролінгу, але й системи управління в цілому. Підсумовуючи викладене, можна сформулювати сутність поняття «показники контролінгу в управлінні торговельними мережами». Отже, показники діяльності торговельних мереж – це абсолютні та відносні величини, що дозволяють кількісно представити стан соціально–економічної системи суб'єкта мережевого торговельного бізнесу і є основою для реалізації як саме управлінських функцій (стратегічне, тактичне, оперативне планування; організування; мотивування; попередній, поточний та наступний аналіз і контроль фінансово–господарської діяльності торговельної мережі), так і всіх функцій контролінгу.

Використання в ході контролінгу в управлінні торговельними мережами окремих показників не дає змоги службі контролінгу відтворити повну та об'єктивну картину (як на сьогодні, так і на майбутнє) в зовнішньому та внутрішньому середо-

вищі суб'єкта мережевого торговельного підприємства. З метою забезпечення формування для контролінгу (у тому числі й для менеджменту) повної, об'єктивної та релевантної інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середовища, слід використовувати не окремі показники, а їх науково обґрунтовані системи. Узагальнюючи сучасні наукові підходи щодо проблем формування систем ключових показників, можна сформулювати визначення системи ключових показників діяльності торговельних мереж, як сукупності взаємопов'язаних основних даних, які відповідають певним вимогам і характеризують стан соціально–економічної системи торговельної мережі та головних (для даного суб'єкта мережевого торговельного бізнесу) факторів зовнішнього середовища. Ця система дозволяє виявити фактори (індикатори), що впливають на ті чи інші зміни у діяльності торговельної мережі та кількісно оцінити їх вплив. Враховуючи особливості контролінгу в суб'єктах мережевого торговельного бізнесу, можна визначити такі вимоги до ключових показників діяльності торговельних мереж: інформаційний характер; кількісне вираження; відображення специфічної інформації; обмеження кількості показників; системність показників; інтегрованість із системою управління; забезпечувати інтеграцію функціонування всіх підрозділів; ранжируваність показників; гнучкість та адаптивність показників; перспективність показників.

Структурно–логічна послідовність впровадження контролінгу в управління торговельними мережами включає такі етапи: створення служби контролінгу, започаткування проведення освітньо–роз'яснювальної роботи, проведення відповідної діагностики, розробки пропозицій щодо удосконалення управління, створення комплексної системи інформаційного забезпечення, формування пакета внутрішньої звітності, розробки та затвердження внутрішньокорпоративних регламентів, проведення тестування результатів впровадження, розробки коригувальних заходів відповідних етапів впровадження контролінгу в управління мережею, введення в дію та інші.

Враховуючи особливості контролінгу в управлінні торговельними мережами, можна зробити висновок, що процес розробки та впровадження системи ключових показників діяльності повинен бути складовою структурно–логічної послідовності впровадження контролінгу в управління

і передбачати послідовну реалізацію таких підетапів: 1) встановлення факторів, що здійснюють суттєвий вплив на результати діяльності, дані про які є основою інформаційних потреб менеджерів для забезпечення найбільшого рівня ефективності управління на всіх рівнях; 2) кількісна інтерпретація визначених факторів, необхідна для спрощення контролю та оцінки їх стану, тобто для безпосередньої розробки ключових показників; 3) обґрунтування системи ключових показників діяльності торговельної мережі відповідно до визначених раніше вимог; 4) каскадування системи ключових показників діяльності, визначення менеджерів торговельної мережі, відповідальних за певні ключові показники.

На склад та структуру системи ключових показників впливають такі основні фактори, як спеціалізація, вид торгівлі, контингент споживачів, на яких орієнтується мережа та інші.

Предметом вивчення при дослідженні проблеми формування ключових показників діяльності в світлі концепції контролінгу повинен стати і порядок роботи контролерів з ними. Внутрішній процес роботи служби контролінгу з ключовими показниками повинен включати наступні етапи: 1) порівняння стратегічних планових та фактичних показників діяльності торговельної мережі по ключових показниках діяльності вищого рівня, що характеризують стан виконання стратегії торговельної мережі; 2) встановлення причин відхилень, дослідження всіх рівнів системи ключових показників з метою виявлення індикаторів, що не були спроможні вчасно сигналізувати про відхилення фактичних параметрів діяльності; 3) вироблення рекомендацій щодо коригування системи ключових показників діяльності торговельної мережі. Система ключових показників діяльності торговельних мереж є основою розробки стратегічних цілей, формування системи планів, організації, мотивації та контролю їх виконання.

Висновки

Показники діяльності торговельних мереж – це абсолютні та відносні величини, що дозволяють кількісно представити стан соціально–економічної системи суб'єкта мережевого торговельного бізнесу і є основою для реалізації як саме управлінських функцій, так і всіх функцій контролінгу. Система ключових показників діяльності торговельних мереж – сукупність взаємопов'язаних

основних даних, які відповідають певним вимогам і характеризують стан соціально–економічної системи торговельної мережі та головних факторів зовнішнього середовища. Ця система дозволяє виявити індикатори, що впливають на ті чи інші зміни у фінансово–господарській діяльності торговельної мережі та кількісно оцінити їх вплив. Процес розробки та впровадження системи ключових показників діяльності повинен бути складовою структурно–логічної послідовності впровадження контролінгу в управління суб'єктами мережевого торговельного бізнесу і передбачати послідовну реалізацію встановлених підетапів. Внутрішній процес роботи служби контролінгу з ключовими показниками діяльності торговельної мережі повинен включати наступні етапи: порівняння стратегічних планових та фактичних показників діяльності торговельної мережі по ключових показниках діяльності вищого рівня; встановлення причин виявлених відхилень; вироблення рекомендацій щодо коригування системи ключових показників діяльності торговельної мережі.

Список використаних джерел

1. Буряк Р. І. Аналіз досвіду провідних країн світу у сфері управління якістю. Зовнішня торгівля: право та економіка. 2010. № 6. С. 35–39.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець–Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

8. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2022. 191 с.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посіб. К.: Професіонал, 2004. 432 с.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Buryak, R. I. (2010). Analiz dosvidu providnykh krayin svitu u sferi upravlinnya yakisty [Analysis of the experience of leading countries in the field of quality management]. *Zovnishnya torhivlya: pravo ta ekonomika – Foreign trade: law and economics*, 6, 35–39. [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Sutnist' bankivs'koho ipotechnoho kredytuvannya [Essence of bank mortgage lending]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 20 (2) (pp. 151–156). [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiyyny rozvytok promyslovosti: zavrannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]*: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Serdyuk, O. D. (2004). Teoriya ta praktyka menedzhmentu [Theory and practice of management]: Manual. Kyiv: Professional. [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Державного торговельно–економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

e-mail: vazyn@i.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyu,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishnyi of the NAS of Ukraine»

e-mail: vazyn@i.ua

МАРЦИНОВСЬКИЙ В. В.

Огляд конкурентного середовища українського інформаційно–комунікаційно–технологічного ринку

Предмет дослідження – інформаційно–комунікаційно–технологічний ринок України.

Метою написання статті є огляд інформаційно–комунікаційно–технологічного ринку України, зокрема, його конкурентного середовища, уточнення позицій лідерів ринку, а також уточнення найбільш розповсюджених класифікацій компаній ІКТ–ринку з урахуванням міжнародного досвіду.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу; порівняння та узагальнення; емпіричний метод.

Результати роботи. Розглянуто стан конкурентного середовища на ІКТ–ринку України, наведено найбільш актуальні рейтинги учасників ринку, зведено найбільш розповсюджені класифікації компаній ІКТ–ринку з урахуванням міжнародного досвіду. Окремо уточнено перелік типів компаній, які складають сегмент ІТ–послуг.

Ключові слова: інформаційно–комунікаційно–технологічний ринок, ІКТ–ринок, ІТ–ринок, ІКТ–компанія, ІТ–компанія, ІТ–послуга, сервісна ІТ–компанія, програмне забезпечення, апаратне забезпечення, телекомунікації.

MARTSYNOVSKYI V. V.

Overview of the competitive environment of the ukrainian information, communication and technology market

The subject of research is the information–communication–technology market of Ukraine.

The purpose of writing the article is to review the information–communication–technology market of Ukraine, particularly its competitive environment, to clarify the positions of market leaders, and to specify the most common classifications of ICT–market companies considering international experience.

The methodology of the study: methods of analysis and synthesis; comparison and generalization; empirical method.

The study results. The state of the competitive environment in the ICT market of Ukraine has been considered. The most current market participant ratings are provided, and the most widespread classifications of ICT–market companies considering international experience are summarized. A detailed list of types of companies that make up the IT–services segment is specified separately.

Keywords: information–communication–technology market, ICT–market, IT–market, ICT–company, IT–company, IT–service, IT service company, software, hardware, telecommunications.